

ПОНЯТИЕ О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

А. Ахророва¹

Аннотация:

В этом тезисе рассматриваются понятие о методах при обучении иностранным языкам, о реализации учебного процесса и решения главной дидактической задачи в целом.

Ключевые слова: метод, технология, прием, субъект, инновация.

doi: <https://doi.org/10.2024/pcwqkc14>

Под методом понимается обобщенная модель реализации ключевых компонентов учебного процесса по иностранному языку, в основе которой лежит доминирующая идея решения главной дидактической задачи.

Метод имеет место при систематическом повторении одних и тех же форм, и способов работы для успешного решения, циклично повторяющихся задач учебного процесса.

В публикациях и научных трудах последних лет система средств, методов организации и управления учебно-воспитательным процессом стала называться технологией. В современной дидактике педагогической технологией называют устойчивый способ работы учителя в классе [13, 85]. Термин технология первоначально означал правила и порядок использования технических средств в учебном процессе. Инновационно настроенная часть педагогического сообщества стала употреблять этот термин для обозначения понятия «методы обучения», которые, по существу, являются блоками технологии обучения. Слово «технология» происходит от греческих корней и говорит о схватывании в неслучайном знании (логосе) искусства, мастерства (технэ) [3, 279].

Проблеме обучающих технологий посвящены труды многих отечественных исследователей: Г.А. Китайгородской, М.М. Левиной, А.В. Лоренкова, Н.В. Петкевича, А.М. Пырского, М.М. Поташника, О.Г. Хомерики, В.А. Якунина.

Среди зарубежных авторов наиболее известны работы Р. Браура, Н. Винница, Г. Хенрици, К.Э.Херфурта, Г. Холлтвиша, Г. Шлеммингера.

Большинство авторов употребляют слово «технология» в сочетании со словами «новая» или «инновационная», а также «инновационно - альтернативная». Инновационные технологии – это новейшие методы обучения, основанные на конструировании знаний, на мотивации и интенсификации общения учителя с учащимися и между учащимися.

Целевыми назначениями данных технологий являются:

- ориентация на индивидуальность учащегося;
- технологическая компетентность;
- направленность на познавательную деятельность, интеграцию общих и специальных умений.

¹ Ахророва Амира Аминовна, преподаватель СамГИИЯ

Инновационно-альтернативные технологии основаны на принципе коммуникативного обучения, но при этом отличаются достаточно высоким уровнем трудности моделируемых познавательных ситуаций, рассчитанных на индивидуальные уровни доступности и преодоление возникающих затруднений в рассуждении.

В результате анализа научно-теоретической литературы и обобщения теоретических идей было выявлено, что в основу классификации инновационно-альтернативных технологий могут быть положены следующие отличительные характеристики:

- объемность, интеграция и скоординированность познавательных, коммуникативно-познавательных, эмоциональных и действенно-практических аспектов обучения и потребностей обучения [1, 34];

- гуманная форма процесса изучения иностранного языка посредством расширения субъект-объектных связей в парах субъект-субъект, субъект-среда и субъект – учитель;

- создание непринужденной обстановки, позитивной атмосферы, снимающей напряжение, а также способствующей раскрытию творческих способностей учащегося, устранение препятствий, вызванных негативно воздействующими эмоциями, к примеру, страхом [21, 30-33].

На современном этапе развития общества потребность в быстром и эффективном в овладении иностранным языком вызвала к жизни новые формы и методы обучения, дала толчок к развитию так называемых «активных методов».

Активные методы обучения иностранным языкам основаны на принципе непосредственного участия, который обязывает преподавателя сделать каждого студента активным участником учебно-воспитательного процесса, ведущим поиск путей и способов решения обсуждаемой проблемы.

Используя активный метод в обучении иностранным языкам, преподаватель сотрудничает с учащимся, относится к нему как к полноправному объекту. Между преподавателем и обучаемым присутствуют субъект-субъектные отношения преподаватель-руководитель и организатор межличностных отношений, при этом он выступает в роли эксперта, снабжая учащихся недостающей информацией и средствами оформления мысли [50, 101-107].

Традиционными формами организации деятельности обучаемых называют индивидуальную, фронтальную, парную, групповую и коллективную формы. Анализ самых разнообразных форм организации деятельности обучаемых представлен на страницах современных отечественных исследователей Г.И. Арефьевой, Ю.Б. Зотова, В.И. Загвязинского, С.В. Иванова, Л.Л. Карпенко, А.А. Леонтьева, И.Я. Лернера, Р.П. Мильруд, Г.И. Михалевской, Е.И. Пассова, П.И. Пидкасистого, Г.В. Роговой, В.А. Якунина и др. К средствам обучения относятся разнообразные материалы и орудия учебного процесса, благодаря использованию которых более успешно и за рационально короткое время достигаются поставленные цели обучения. Дидактические средства призваны способствовать созданию условной языковой среды.

На протяжении веков накопилось достаточно большого опыта обучения. Многие педагоги исследовали формы обучения (И. М. Чередов, В. К. Дьяченко, В. А. Сластёнин и т. д.), таким образом, сложились различные точки зрения на понятие, эффективность применения различных форм

процесса обучения. До сих пор нет единого мнения по данному вопросу. Ведутся поиски новых форм обучения и анализируются традиционные, с целью создания высокого уровня образования учащихся.

Метод обучения (от греч. *metodos* – путь к чему-либо) – это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения. Под методами обучения (дидактическими методами) часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования.

Метод обучения характеризуется тремя признаками, он обозначает:

- цель обучения;
- способ усвоения;
- характер взаимодействия субъектов обучения.

Понятие метода обучения отражает:

- способы обучающей работы учителя и способы учебной работы учащихся в их взаимосвязи;
- специфику их работы по достижению различных целей обучения.

В структуре методов обучения выделяются приемы.

Прием – это элемент метода, его составная часть, разовое действие, отдельный шаг в реализации метода или модификация метода в том случае, когда метод небольшой по объему или простой по структуре.

Метод обучения – сложное, многомерное, многокачественное образование. В методе обучения находят отражение объективные закономерности, цели, содержание, принципы обучения. Диалектика связи метода с другими категориями дидактики взаимнообратная: будучи производным от целей, содержания, форм обучения, методы в то же время оказывают обратное и очень сильное влияние на становление и развитие этих категорий. Ни цели, ни содержание, ни формы работы не могут быть введены без учета возможностей их практической реализации, именно такую возможность обеспечивают методы. Они же задают темп развития дидактической системы – обучение прогрессирует настолько быстро, насколько позволяют ему двигаться вперед применяемые методы.

Список использованной литературы:

- [1]. Азимов, Э.Г., Шукин, А.Н. *Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)*. М.: ИКАР, 2009. 34с.
- [2]. Ариян, М.А. *Ключевые компетенции в процессе обучения иностранному языку // Иностранные языки в школе*. М.: Просвещение, 2005. №6. С. 28-31.
- [3]. Артемов, В.А. *Психология обучения иностранным языкам*. М. 2001. 279с.
- [4]. Бим И.Л. *Цели обучения иностранному языку в рамках базового курса // Иностранные языки в школе*. М.: Просвещение, 2007. №1. С. 11-15.
- [5]. Болтаева М. Л. *Деловая игра в обучении/ М. Л. Болтаева // Молодой ученый*. — 2012. — № 2. — С. 252–254.
- [6]. <http://www.oxforddictionaries.com/words/what-s-new>
- [7]. <https://public.oed.com/history/chief-editors/#robert-burchfield>